

Kiyiko'tning biz bilmagan foydali xususiyatlari

Agzamova Dilfuza Akbarovna

Jizzax Davlat Pedagogika universiteti talabasi

Mamatqulova Fotima Mamadamin qizi

Jizzax Davlat Pedagogika universiteti talabasi

Sindarova Fotima Sayfitdin qizi

Jizzax Davlat Pedagogika universiteti talabasi

Zokirov O'sarboy Zokir o'g'li

Jizzax Davlat Pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya: Kiyiko't o'simligining tuzilishi, tarqalish hududi, foydali xususiyatlari haqida keng ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kiyiko't, O'rta Osiyo, fitochoy, mentol, saraton.

Kiyiko't-labguldoshlar oilasiga mansub bir yillik yoki ko'p yillik o'tsimon o'simliklar turkumi. O'simliklarning bo'yi 60smgacha borishi mumkin.

Barglari mayda, nashtarsimon,tekis, qisqa bandli, tukli yoki kam tukli bo'ladi. Poyasi ingichka kulrang. Gullari novdalarning uch qismida sharsimon dumaloq shaklli to'pgullar tashkil qiladi. Gultojbargi 7-8 mm, och binafsha rangli bo'ladi. Iyun-iyul oylarida gullaydi. Urug'I iyul-avgustda yetishadi. Kiyiko't tog'larning shimoli-janubiy, janubi-g'arbiy yon bag'irlardagi shag'alli va toshli qo'ng'ir tuproqli yerlarda va dengiz sathidan 2400 m gacha bo'lgan balandliklarda o'sadi.

Tarqalishi. O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyo va O'rta dengiz tumanlarida kiyiko'tning 30 ta turi ma'lum. Shulardan O'rta Osiyo, Oltoy va Zakavkaze dashtlarida, qum va quruq tog'larida 22 turi, jumladan O'zbekistonda 7 turi uchraydi. Kiyiko'ti asosan Ugom, Chotqol, Pskom, Qurama, Qorjontog'da, Zarafshon, Turkiston, Nurota va Hisor tog' tizmalarida keng tarqalgan. Respublikamizning Toshkent, Namangan, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining tog'li tumanlarida o'sadi. Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal va Forish tumanlarida keng tarqalgan. Mazkur o'simlikning "kiyik o'ti" deb atalishining asosiy sabablaridan biri, bu kiyiklarning, burama shoxli yovvoyi tog' echkilari "marxo'r"ning va yovvoyi tog' qo'ylari "alqor"ning sevimli ozuqasi ekanligidan bo'lsa kerak. Kiyiko'tining tarqalgan joylarda albatta kiyiklarni, burama shoxli yovvoyi tog'

echkisi “marxo’r”ni va Seversov nomi bilan ataluvchi yovvoyi tog’ qo’ylari “alqor”ni uchratish mumkin.

Kiyiko’ti—yurtimizda tog’ yonbag’irlarida, toshli joylarda o’sadi. U tomoq og’rig’I, me’da faoliyatining buzilishi, ko’ngil aynishi, yurak sanchishining oldini olishda yordam beradi. Ichburug’, kolit(yo’g’on ichak yallig’lanishi) xastaliklarida foyda qiladi. Kiyiko’tning tarkibida C, A, E vitaminlari, biologic faol moddalar, mentol, saponinlar kabi moddalar mavjud. Ana shu moddalar tufayli kiyiko’ti yurak faoliyatini yaxshilaydi, qon bosimini pasaytiradi, asab tizimiga ijobiy ta’sir etib, tinchlantiradi. Yaralarning tez bitishiga yordam beradi.

Kiyiko’t mahalliy aholi tomonidan ziravor dorivor omil sifatida ishlatiladi. O’simlikning barg, poya va to’pgullarida 2.5% atrofida efir moylari bo’lib, unda menton, pulegon, pinen va mentol mavjud. Shuningdek, kiyiko’t o’zida darmondorilar, organik kislotalar, mikroelementlar va boshqa moddalarni saqlaydi. Shuningdek, “Safro haydovchi Xojimatov yig’masi” ning asosiy tarkiblariga ham kiyiko’ti kiritilgan. Hozirgi vaqtda bu yig’ma tibbiyot amaliyotida jigar hastaliklarini davolashda, ayniqsa sariq kasalligi—gepatitni samarali davolashda ishlatilmoqda. Kiyiko’t nafaqat tabobatda balki, oziq-ovat sanoatida ham keng qo’llanilmoqda. Uning asosida, professor Q. Xojimatov tomonidan chanoqbosti shifobaxsh alkogolsiz “Toshkent” ichimligi yaratilgan. Bundan tashqari, kiyik o’t turli “fitochoy”lar tarkibiga kiritilgan va muvaffaqiyatli ravishda ishlatilib

kelinmoqda. Alohida ta’kidlash joizki, ayni paytda kiyiko’tidan sifati oshirilgan(boyitilgan) choylar tayyorlashda foydalanmoqda. Bunda asosan olimlarimiz xalqimizning ko’p yillik tajribalariga tayanib, turli “fitochoy”lar va “boyitilgan choylar” tayyorlashga va yaratishga muvoffaqqiyatli erishmoqdalar. Kiyiko’t xalq tabobatchiligida qadim zamonlardan buyon atroflicha qo’llanilib kelinadi.

Jumladan, kiyiko’t asosida tayyorlanuvchi dorivor omillar tomoq og’rig’I, me’da faoliyatining buzilishi, ko’ngil aynishi, yurak sanchig’ida taskin beruvchi omil sifatida tavsia etiladi. Kiyiko’tdan tayyorlangan damlama ichburug’, zaxm,yo’g’on ichakning yallig’lanishida iste’mol qilinadi. Kiyiko’tning barg va gullari asosida damlanadigan choylar xafaqon(yurakning tez yoki notekis urishi bilan bog’liq kasallik) kasalligiga davo sifatida mahalliy aholining sinalgan tabiat ne’mati hisoblanadi.

Kiyiko’t uzoq vaqtlardan buyon mahalliy aholining sevimli ziravori bo’lib kelgan. Giyoh tog’li xalqlarning yoqimli oshko’ki bo’lishi bilan birga sabzavotlarni saqlashda, mahsulotlarni konservalashda qo’llaniladi. Kiyiko’tdan tayyorlangan damlama ishtahani ochib, ovqat hazmini tezlashtirishi bilan birga, siydik haydash xususiyatiga ega. Bundan tashqari, ilmiy tibbiyotda keng

qo'llaniladigan—mentol kiyiko't tarkibida salmoqli bo'ladi. O'simlik tarkibidagi timol moddasi gijjalarni va mikroblarni yo'qotadi. Shuningdek, kiyiko'ti rak(saraton) hujayralarini ham yo'qotish xususiyatiga ega. Buni olimlar tajribada aniqlashgan.

Kiyik o't asosida rahotbaxsh ichimliklar ishlab chiqarish yo'llari olimlarimiz tomonidan kashf etilgan bo'lib, ular nafaqat chanqoq bosdi bo'libgina qolmay, balki tanani mustahkamlash xususiyatiga ega. Shuni esda tutish kerakki, kiyiko't hozirda noyob o'simlik namunasi safiga kirib qolgan bo'lib, uni pala partish yulib, o'rib olish bu bebaho o'simlikning yo'qolib ketishiga olib keladi.

Ma'lumki, kiyiko't tarkibida mavjud bo'lgan shifobaxsh omillar giyohning ayni gullash paytida ko'payadi, ana shu vaqtda(iyul-avgust oylari) o'rib olinib, soya-salqin, havo yetarlicha tegib turadigan joylarda quritilsa yaxshi bo'ladi.

Odatda, quritib olingan kiyiko't begona o'simlik qoldiqlaridan tozalanib maydalangan holda, og'zi yaxshi yopiladigan idishlarda nam tegmaydigan, salqin joylarda saqlanadi.

Xulosa qilib qilib aytganda tabobatimizning bu noyob ne'matlarini asrab avaylab, ulardan to'g'ri va unumli foydalanishimiz shart va zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Abu Ali Ibn Sino “Tibqonunlari”. Toshkent “Fan” nashriyoti 1982. I-IV kitob.

M.Nabiyev, E.Jo’rayev, H.Xayrullayev. “Tabiiy davolar”. Toshkent. “O’qituvchi” nashriyoti.1994

L.X.Yoziyev, N.Z.Arabova. “Dorivor o’simliklar”. Toshkent-2017

M.Jo’rayeva “Dorivor o’simliklar atlası” O’quv qo’llanma. Toshkent. “Noshir”— 2019.